

**IMNUL, DRAPELUL, STEMA ȘI SIGILIUL
CA SIMBOLURI IDENTITARE ALE UNUI STAT¹**
Anthem, flag, coat of arms and seal as identity symbols of a state

Igor ȘAROV

Dr. în istorie

Rector Universitatea de Stat din Moldova

Email: igorsarov@yahoo.com

Summary. The anthem, the flag, the coat of arms and the seal represent the identity symbols of a state, expressing its sovereignty, independence, territoriality, history and culture. Not only every country, but also every political regime had its panoply of symbols, meant to justify, confirm and preserve its power. Throughout history we will witness not only a change of regimes, which, most of the time, were bloody, with many human sacrifices, but also a real war of their symbols. In the case of national anthems, we note that they reflect, in their lyrics and tradition, the struggle for independence of the people, the struggle for sovereignty.

Keywords: anthem, flag, coat of arms, seal, symbol, heritage, identity, state, history, culture, independence.

Imnul, drapelul, stema și sigiliul reprezintă simbolurile identitare ale unui stat, ce exprimă suveranitatea, independența, teritorialitatea, istoria și cultura acestuia. Nu doar fiecare țară, dar și fiecare regim politic a avut panoplia sa de simboluri, menite să-i justifice, confirme și prezeveze puterea. De aceea, pe parcursul istorie vom asista nu doar la o schimbare de regimuri, care, de cele mai multe ori, au fost sângeroase, cu multe jertfe umane, dar și la un adevărat război al simbolurilor acestora. Pentru a exemplifica, voi readuce în fața dvs un singur caz, pe care-l știe toată lumea încă de pe băncile școlii: distrugerea din temelie a temutei închisori Bastilia, în timpul Revoluției franceze, care era un simbol al absolutismului monarhic. Demolarea acesteia a semnat ruperea definitivă de trecutul absolutist al Franței și nașterea unei societăți de oameni liberi, ai căror deviză națională a devenit Liberté, Égalité, Fraternité.

Și în cazul imnurilor naționale, observăm că acestea reflectă, în versurile și tradiția lor, lupta de independență a poporului, lupta pentru **suveranitate**². Același spirit mobilizator îl apreciem atât în versurile imnului românesc, cât și în cel francez (La Marseillaise) sau

¹ Discurs susținut la 28 iulie 2023, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în cadrul celebrării în premieră în Republica Moldova a Zilei Naționale a Imnului României.

² *Simbolurile Republicii Moldova*. Silviu Andrieș-Tabac [et al.]; coord. și red. ști. Silviu Andrieș-Tabac; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. publ. „Encicl. Moldovei”. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2011; Viorel Cosma, *De la cântecul zaverii la imnurile unității naționale. Contribuții la istoria cântecului patriotic (1821–1918)*, Timișoara: Facla, 1978; Vasile Oltean, *Imnul național „Deșteaptă-te, române!”*. Scurt istoric, Brașov, 2001; Valeriu Popovschi, *Drapelul, imnul și stema Republicii Democratice Moldovenești*, în: „Destin românesc”, 1994, nr. 4; Legea cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 45-46/555 din 17.08.1995); <https://www.presedinte.md/rom/hymn>; Silviu Andrieș-Tabac, *Simbolurile statului*, <https://www.moldova-independenta.md/simboluri> (consultat 28.08.2023).

american. Imnul devine o formă de nesupunere, de afirmare a dreptului de suveranitate, este un element mobilizator care unește oamenii în jurul unei idei: independența țării. Pentru a înțelege mai bine, vom recurge la un exemplu din actualitate, cel al războiului pe care-l duce Ucraina împotriva agresiunii rusești. Pe toate canalele de comunicare dăm de exemple de interpretare a imnului **Ucrainei**³.

Toate aceste exemple vin să ne confirme ideea că simbolurile statale sunt simbolurile unei comunități de oameni liberi, uniți într-un corp cetățesc, gata să-și apere libertatea, pentru că nu există și-o însușește: de a-și apăra țara și de a nu-și precupeți eforturile pentru prosperitatea ei.

Mișcarea de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 a vizat, în primul rând, dimensiunea culturală și sfera identității. În acest sens, distanțarea simbolică de epoca anterioară a constituit prioritatea perioadei inițiale de independență a Republicii Moldova. Se poate, astfel, vorbi despre tentative de „decomunizare simbolică” a spațiului public, exprimate prin:

³ Liliana Condraticova, *Ziua Imnului Național al României celebrată în premieră în Republica Moldova*, <https://asm.md/ziua-immului-national-al-romaniei-celebrata-premiera-republica-moldova> (consultat 27.08.2023).

Sursa foto: Jurnal.md / Nadejda Roșcovanu

- eliminarea majorității monumentelor din epoca sovietică, în special din principalele centre urbane.
- „reconceptualizarea” spațiului public prin schimbarea denumirii străzilor (în special, în capitală) și renunțarea la nomenclatorul cu încărcătură ideologică comunistă.
- revizuirea radicală a programelor educaționale din sfera științelor socioumane și încercările de reformare a domeniului educației.

„Deșteaptă-te române!” a fost și imnul național al Republicii Moldova în perioada anilor 1991–1993⁴.

Fragmentarea și dispersarea opoziției anticomuniste pe parcursul anilor 1991 și 1992, dar, mai ales, conflictul transnistrian, au blocat efectiv timidele eforturi de decomunizare și „distanțare față de trecut” inițiate în anii 1990 și 1991. Aceste procese erau accentuate de apatia și indiferența crescândă a electoratului dominat de puseuri „nostalgice”, pe măsură ce euforia emancipatoare se estompa, fiind înlocuită de degradarea economică și incertitudinea politică a acelei perioade.

„Competiția simbolică” din interiorul sferei publice (în special, din sfera politică) s-a manifestat în mod deosebit de puternic în legătură cu problema identitară. Distanțarea simbolică de trecutul comunist a îmbrăcat, în Moldova postsovietică, forma recuperării discursului național românesc, iar chestiunea identității etnice a populației majoritare a devenit principalul criteriu de departajare a forțelor politice din Republica Moldova. Potențialul de

⁴ Ziua Națională a Imnului României celebrată în Republica Moldova, <https://rlive.md/ziua-nationala-a-immnului-romaniei-in-republica-moldova/>; Ziua Națională a Imnului României, sărbătorită la Chișinău, <https://tvr Moldova.md/article/21326ea89f4588c4/ziua-nationala-a-immnului-romaniei-sarbatorita-la-chisinau.html>; Ziua Imnului Național al României, celebrată pentru prima dată la Chișinău, <https://www.jurnal.md/ro/news/ab8d420cafc1d8e1/fotoreportaj-ziua-immnului-national-al-romaniei-celebata-pentru-prima-data-la-chisinau.html> (consultat 15.08.2023).

polarizare și instrumentalizare politică a „chestiunii naționale” a devenit evident în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 1994, când s-a produs resuscitarea, la nivel politic, a „proiectului moldovenist”. Spre deosebire de „moldovenismul” practicat în perioada sovietică, „noul moldovenism” se definea prin opoziție cu proiectul panromânesc, dominant (cel puțin sub aspect simbolic) în primii ani de după independență. Evenimentul fondator al „noului moldovenism” a fost Congresul „Casa Noastră – Republica Moldova”, desfășurat pe 5 februarie 1994 cu contribuția și sub egida directă a autorităților.

Dincolo de retorică și manipularea referințelor istorice, congresul din februarie 1994 a „constituit începutul unei ideologii oficiale a statului moldovean” perpetuată de viitoarele guvernări și radicalizate în perioada 2001–2009. Alegerile din 1994 au consfințit și ascensiunea unor grupări ultraconservatoare, adepte ale „restaurației” totale a vechiului regim, fie și într-o formă atenuată și cosmetizată (Partidul Socialist și Mișcarea „Unitate-Edinstvo”). Într-un asemenea context, eforturile de „răsturnare simbolică” a moștenirii comuniste au fost, în mare parte, inversate (de exemplu, prin renunțarea la imnul „Deșteaptă-te, române” sau prin introducerea sintagmei „limba moldovenească” în noua Constituție, adoptată în iulie 1994). Totuși, nu se poate vorbi despre o revizuire radicală a rezultatelor mișcării de emancipare de la sfârșitul anilor '80. Mai curând, s-a încercat elaborarea unui nucleu al „mitologiei naționale moldovenești” care ar fi contribuit la consolidarea unei „statalități” separate, disociate în mod radical de proiectul național românesc.